

НЕРОДА Тетяна Валентинівна,
кандидат технічних наук,
доцент кафедри автоматизації
та комп'ютерних технологій,
Українська академія друкарства

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНОГО КОНТЕНТУ ЯК ЗАСОБИ РОЗШИРЕННЯ НАДАВАНИХ АКАДЕМІЧНОЮ БІБЛОТЕКОЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

УДК 004.031.42+028.7

Описано шляхи актуалізації оцифрованих фондів ресурсами профільних установ для підвищення фахового рівня та активізації пізнавальної діяльності студента як користувача бібліотечного веб-сайту.

***Ключові слова:** фахова освіта, потоки даних, онлайн-послуги, науково-технічна бібліотека, структурований медіаконтент, профільні установи.*

Профільованим категоріям користувачів науково-технічних бібліотек академічних установ на сьогодні не обов'язково гортати паперовий каталог для пошуку ідентифікатора цільового видання, фізично перебуваючи у межах пункту видачі книг. Для оперативного відстеження бібліотечних фондів, починаючи від їх замовлення та придбання і аж до вибору читачем, широко використовуються автоматизовані системи планування ресурсів книгосховищ.

Однак при проектуванні комп'ютеризованих бібліотечних інформаційних систем неналежна увага приділяється адаптації контенту під специфіку конкретного закладу вищої освіти, у тому числі інклюзивної, не враховуються усі нюанси вироблення компетенцій майбут-

нього фахівця, що стануть у нагоді при реалізації його професійних обов'язків. Такий стан речей має місце через неузгодженість потоків даних у різних підрозділах навчального закладу та практично повну їх відсутність між профільними установами. Загалом, у сучасних публікаціях вітчизняних та зарубіжних бібліотекознавців майже невисвітленим залишається феномен залучення ресурсів інших академічних департаментів, а також самостійних організацій профільної галузі.

Для коректного поєднання перелічених чинників і збільшення номенклатури форматів опрацьовуваних даних у представленому дослідженні наводиться оригінальна модель організації медійного контенту для інформаційного порталу науково-технічної академічної бібліотеки як інструмента координації потоків даних розрізненних підрозділів ЗВО з одного боку та культурно-освітніх й науково-дослідних галузевих інституцій – з іншого. Поряд з власними оцифрованими зібраннями сторонні інформаційні ресурси названих установ суттєво розширюють спектр надаваних бібліотекою мережових освітніх послуг, засоби доступу до яких зосереджені на її веб-сайті.

Таким чином, при підготовці фахівців з певної освітньої програми запропоновано розширити межі використання неопублікованих науково-методичних конфіденційних кафедральних фондів відповідно до ключових слів досліджуваної предметної області у пошуковому запиті. Іншим важливим джерелом надходження зовнішніх для бібліотечного сховища ресурсів є віртуальне середовище навчального експерименту, яке розподіляє обчислювальні потужності для підтримки просторових симуляцій.

Зважаючи на те, що мета професійно орієнтованої освіти опирається на вимоги профільного підприємства, у проектованому клієнт-серверному середовищі передбачено інформаційний канал з виробничими базами даних. Отримувана у ході технологічного процесу телеметрія та відомості про матеріальні фонди підприємства систематизуються у вигляді зовнішніх ресурсів, будучи згодом адаптованими до внутрішнього протоколу комп'ютеризованої інформаційної бібліотечної системи.

Близькі до профільного підприємства інформаційні ресурси з активізації дослідницької діяльності майбутніх фахівців надають галузеві наукові установи. Тут виділяються дидактичні матеріали у вигляді уточнених національних стандартів, нормативної/проектної докумен-

тації, а також конструкторські креслення для супроводу просторової рухомої моделі діючих макетів поширеного в галузі устаткування.

Тісна співпраця галузевих музеїв з академічними закладами та адаптація навчальних програм під існуючі профільні колекції зумовлює необхідність забезпечення безпосереднього доступу з порталу бібліотеки до бази експонатів та віддаленого оперування музейним інтерактивним обладнанням, що дозволить уточнити компетенції, набуті впродовж навчального процесу. Наведений підхід, зокрема оперативно застосований на мультимедійній лекції фахово-орієнтованої дисципліни, підвищить ефективність розвитку професійних навичок і виховає повагу до предметної області та величі інженерної думки.

Відтак, броузерна організація розокремленого контенту веб-сайту на основі власних оцифрованих зібрань та сторонніх міжкорпоративних ресурсів з використанням наявного рушія забезпечує автоматичну розмітку вмісту отриманих профільованих даних. Новостворений об'єкт виводиться на кінцевий термінал адаптованим у зручному для реципієнта вигляді.

Як органічний компонент науково-освітнього інформаційного простору переглядач бібліотечного веб-сайту в межах односторінкового застосунку надає авторизованому реципієнтові елементи керування відповідно до його зони відповідальності.

Необхідно зазначити, що у проектованій міжкорпоративній моделі формування фахово-орієнтованого контенту для інформаційного порталу науково-технічної академічної бібліотеки доцільно також передбачити зворотний зв'язок: залежно від угод про взаємне користування інтелектуальними ресурсами медіаконтент академічної бібліотеки може використовуватися авторизованими працівниками підприємства чи музею, науковими співробітниками у профілі “гість з розширеними повноваженнями” у групових політиках.

Таким чином, представлена міжкорпоративна модель організації профільованого медіаконтенту на кросплатформовому мобільному веб-терміналі інформаційного порталу науково-технічної академічної бібліотеки є основним засобом комунікації реципієнтів з навчальними матеріалами у комп'ютеризованій інформаційній бібліотечній системі та гнучким інструментом ефективного маркетингового просування академічного й бібліотечного сайтів.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОНТЕНТА КАК СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Т. В. Нерода

Аннотация

Описаны пути актуализации оцифрованных фондов ресурсами профильных учреждений для повышения профессионального уровня и активизации познавательной деятельности студента как целевого пользователя библиотечного сайта.

Ключевые слова: профессиональное образование, потоки данных, онлайн-услуги, научно-техническая библиотека, профильные учреждения, структурированный медиаконтент.

THE SPECIAL-ORIENTED CONTENT FORMATION PRINCIPLES AS EXTENSION MEANS OF EDUCATIONAL SERVICES PROVIDED BY ACADEMIC LIBRARY

T. Neroda

Summary

The ways of digitized funds updating with use of resources of the profile institutions are described for raising the professional level and activating the cognitive activity of student as the target user of library web site.

Keywords: vocational education, dataflows, online services, scientific and technical library, structured media content, specialized institutions.